

ANALISIS DAYA LEDAK OTOT TUNGKAI PESERTA DIDIK MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANJAR DALAM BOLA VOLI

Muhammad Padil Muqaddam¹, Norma Anggara², Perdinanto³

padilmuqaddam@gmail.com¹

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan karena prestasi yang dihasilkan oleh peserta didik menurun dari 2019 sampai sekarang dan belum pernah dilakukan pengukuran lompatan tegak, maka tujuan dari penelitian kuantitatif ini adalah untuk mengetahui kekuatan eksplosif otot tungkai siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli. Loncat tegak adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yang berbasis observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang melibatkan 20 siswa, dapat disimpulkan bahwa, saat ini kondisi fisik siswa perlu ditingkatkan dengan latihan yang bervariasi yang mengutamakan otot tungkai. Dari 20 siswa, hanya dua orang yang masuk dalam kategori baik, sembilan orang masuk dalam kategori sedang, dan sembilan orang masuk dalam kategori kurang.

Kata Kunci: Analisis, Loncat Tegak, Otot Tungkai, dan Daya Ledak.

ABSTRACT

This research was carried out because the achievements produced by students decreased from 2019 until now and vertical jump measurements had never been carried out, so the aim of this quantitative research was to determine the explosive strength of the leg muscles of students who took part in volleyball extracurriculars. Upright jumping is the instrument used in this research, which is observation-based. Based on the results of research involving 20 students, it can be concluded that currently students' physical condition needs to be improved with varied exercises that prioritize leg muscles. Of the 20 students, only two people were in the good category, nine people were in the medium category, and nine people were in the poor category.

Keywords: Analysis, Upright Jumping, Leg Muscles, and Explosive Power.

PENDAHULUAN

Dua tim, masing-masing dengan enam pemain, dapat memainkan bola voli sebagai olahraga tim. Selain ket- erampilan dasar servis, passing, smash, dan blocking, ketangguhan fisik, taktis, dan mental seorang pemain juga ber- peran dalam kemampuan mereka untuk memenangkan pertandingan bola voli (Isabella & Bakti, 2021). Berlari ke arah bola, melompat, memukul, dan mendarat adalah fase-fase yang membentuk metode smash (Aguss et al., 2021).

Ada dua katagori kondisi fisik: kondisi fisik khusus dan kondisi fisik biasa. Kapasitas tubuh untuk meningkat- kan gerakan dasar dikenal sebagai kon- disi umum. Misalnya saja unsur kekuatan, kecepatan, daya tahan, kelen- turan dan koordinasi. Namun atribut fisik yang unik menjadi keterampilan yang utama yang dibutuhkan suatu cabang sejalan dengan tuntutan aktivitas (Novianti & Winarno, 2023). Dalam melakukan gerakan meloncat memen- garuhi otot bagian bawah seperti otot tungkai yang tersusun dari tulang betis, jari kaki, tulang tapak, tulang tempurung lutut, tulang kering dan paha. Jadi ketinggian lompatan untuk teknik smash dalam bola voli bergantung pada kondisi fisik khusus (Asdi & Rifki, 2020).

Beberapa atlet muda berawal dari sekolah menengah atas salah satunya adalah Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar, sekolah ini berada di Kecamatan Beruntung Baru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sekolah ini sudah melahirkan beberapa atlet muda bola voli yang telah ikut menjadi perwakilan dalam acara pertandingan bola voli tingkat daerah sejak tahun 2019 sampai sekarang. Namun akhir-akhir ini tidak ada lagi peserta didik

dengan bakat yang tercipta didalam lingkungan sekolah tersebut, apakah sebab terjadinya hal tersebut berhubungan dengan kemampuan fisik siswa ?.

Dalam pertandingan yang diadakan oleh universitas lambung mangkurat tepatnya difakultas kehutanan. Pada hari selasa 31 oktober para peserta didik dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar mengikuti pertandingan tersebut, tetapi tidak dapat memenangkan pertandingan tersebut dikarenakan rendahnya loncatan yang dilakukan untuk melakukan smash sehingga berpengaruh terhadap masuk atau tidaknya pukulan smash. Setelah melakukan observasi tanya jawab dengan beberapa peserta didik ternyata peserta didik tidak pernah melakukan pengukuran kekuatan otot tungkai sebelumnya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengukur kekuatan otot tungkai peserta didik terhadap teknik smash bola voli khususnya peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan diharapkan dari penelitian ini dapat membantu pihak sekolah untuk membantu mengembangkan minat dan bakat peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar (Fauzi & Winarno, 2023).

METODOLOGI

Untuk memastikan tidak ada data yang salah dalam penelitian, penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan survei dan metode observasi untuk mencatat fakta atau bagian dari fakta yang benar-benar nyata yang menghubungkannya dengan kenyataan dalam bentuk gambar atau angka yang menggambarkan kondisi dan situasi dalam penelitian.

Temuan data akhir dengan kategori sebagai berikut, yang diperoleh dengan menggunakan instrumen lompat vertical dengan satuan panjang sentimeter (cm), menjadi pokok bahasan utama penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis daya ledak otot tungkai peserta didik dan membuat data terkait dari hasil tes yang dilaksanakan dengan rumus:(Yanto & Barlian, 2020).

$$N = X - Y \quad (1)$$

Keterangan:

Y = Raihan Tertinggi X = Raihan Awal

N = Tinggi Loncatan

Dua puluh siswa, sepuluh diantaranya laki-laki dan sepuluh diantaranya perempuan, mengikuti ekstrakurikuler bola voli di MA Negeri 1 Banjar dan dijadikan sebagai subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan lembar penilaian dan catatan lapangan untuk mengumpulkan data dari pelatih ekstrakurikuler bola voli di MA Negeri 1 Banjar dan 20 siswa ekstrakurikuler bola voli di institusi yang sama.

Tabel 1. Norma vertical jump usia 16-18 tahun Tes kesehatan jasmani Indonesia 2023

No.	Kategori	Putra	Kategori
1	73 cm keatas	50 cm keatas	Sangat Baik
2	60 – 72 cm	39 – 49 cm	Baik
3	50 – 59 cm	31 – 38 cm	Sedang
4	39 – 49 cm	23 – 30 cm	Kurang
5	39 – 49 cm	Dibawah 22 cm	Buruk

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan investigasi lapangan yang dilakukan pada tahun 2024 oleh mahasiswa jurusan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan mengacu pada pengujian daya ledak otot tungkai siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar pada ekstrakurikuler bola voli yang melibatkan 20 orang siswa (10 orang siswa putra dan 10 orang siswa putri).

Data yang dikumpulkan adalah hasil tes daya ledak otot tungkai yang dinyatakan dalam satuan centimeter (cm). Diketahui bahwa rata-rata hasil loncat tegak untuk putra 52.4 dan putri 30.5 dengan kategori sedang dan kurang. Lompatan tertinggi yang didapatkan untuk putra 61 cm dan putri 41 cm yang berada pada kategori baik

Tabel 2. Hasil Penelitian Data Putra

No.	Kategori	Persentase	Jumlah
1	Sangat Baik	0	0
2	Baik	10	1
3	Sedang	70	7
4	Kurang	20	2
5	Buruk	0	0
		100	10

Tabel 3. Hasil Penelitian Data Putri

No	Kategori	Persentase	Jumlah
1	Sangat Baik	0	0
2	Baik	10	1
3	Sedang	20	2
4	Kurang	70	7
5	Buruk	0	0
		100	10

Gambar 1 Diagram Persentase Hasil Penelitian Putra Dan Putri

Rata-rata kekuatan ledakan otot tungkai putra dan putri peserta ekstrakurikuler bola voli Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar masih berada pada kisaran sedang menurut statistik secara keseluruhan. Hanya dua dari 20 sampel yang masuk dalam kisaran baik; tidak ada peserta didik yang mendapat nilai sangat baik atau buruk.

Karena kesehatan fisik adalah prasyarat utama bagi kemampuan atlet untuk bersaing dan sukses, maka kesehatan fisik memainkan peran penting dalam mencapai kesuksesan (Nugroho & Yuliandra, 2021). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjar yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli, sangat penting bagi mereka untuk meningkatkan latihan fisik. Terdapat salah satu cara yang efektif untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan pendekatan latihan variasi power otot tungkai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis daya ledak otot tungkai yang menggunakan instrument loncat tegak dengan 20 peserta didik sebagai sample diperoleh dua orang peserta didik yang masuk dalam kategori baik, sedangkan rata-rata hasil loncat tegak berada dalam kategori sedang dan kurang. Dengan demikian para peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dimadrasah aliyah negri 1 banjar saat ini masih belum ada yang mencapai kategori sangat baik.

Oleh sebab itu pelatihan yang berhubungan dengan otot tungkai harus ditingkatkan demi mencapai prestasi yang diinginkan baik untuk mengharumkan nama baik sekolah maupun untuk para peserta didik sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aguss, R. M., Fahrizqi, E. B., & Wicaksono, P. A. (2021). Efektivitas vertical jump terhadap kemampuan smash bola voli putra. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 17(1), 1–9. <https://doi.org/10.21831/jpji.v17i1.38631>
- Asdi, F., & Rifki, M. S. (2020). Pengaruh Daya Ledak Otot Tungkai, Koordinasi Mata Tangan Dan Konsentrasi Terhadap Kemampuan Block Bolavoli. *Sporta Saintika*, 5(2), 176–190. <https://doi.org/10.24036/sporta.v5i2.142>
- Fauzi, M., & Winarno, M. E. (2023). Efektivitas waktu belajar pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan tingkat SMP pada pembelajaran tatap muka terbatas. *Jurnal Olahraga Pendidikan Indonesia (JOPI)*, 2(2), 84–96. <https://doi.org/10.54284/jopi.v2i2.164>
- Isabella, A. P., & Bakti, A. P. (2021). Hubungan Daya Ledak Otot Tungkai Dan Kekuatan Otot Lengan Terhadap Accuracy Smash Bolavoli. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 151–160. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-kesehatan-olahraga/article/view/40957>
- Novianti, Y. K., & Winarno, M. . (2023). Survei Kondisi Fisik Dominan Pemain Futsal Putri Akademi Futsal Tulungagung U-18. *SPORT-Mu: Jurnal Pendidikan Olahraga*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.32528/sport-mu.v4i1.18823>
- Nugroho, R. A., & Yuliandra, R. (2021). Analisis Kemampuan Power Otot Tungkai Pada Atlet Bolabasket. *Sport Science and Education Journal*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.33365/ssej.v2i1.988>
- Yanto, A., & Barlian, E. (2020). Pengaruh Daya Ledak Otot Tungkai, Daya Ledak Otot Lengan Dan Percaya Diri Terhadap Kemampuan Smash Atlet Bolavoli Klub Surya Bakti Padang. *Journal Of Dehasen Educational Review*, 1(2), 65–71. <https://doi.org/10.33258/jder.v1i2.1037>